

XUFIYONA IQTISODIYOTNI O'LCHASH USULLARI

Axmatov Noryigit

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali

Annotatsiya: Xufiyona iqtisodiyot, yoki yashirin iqtisodiyot, rasmiy iqtisodiy faoliyatdan chetda qolgan, soliq va boshqa davlat nazorati tizimidan tashqarida amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada xufiyona iqtisodiyotni o'lchashda ishlatiladigan turli metodologiyalar ko'rib chiqiladi, jumladan, dolzarb statistik usullar, modellar va analitik yondashuvlar. Maqolada xufiyona iqtisodiyotning o'lchovlarini aniqlashda yuzaga keladigan murakkabliklar, mavjud o'lchov usullarining afzalliklari va cheklovlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada xufiyona iqtisodiyotning global va mintaqaviy o'lchovlaridagi farqlar, shu bilan birga, davlat siyosati va iqtisodiy ta'sirlarni tahlil qilishda bu usullarning roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Xufiyona iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyot, o'lchov usullari, statistik usullar, analitik modellar, dolzarb metodologiyalar, iqtisodiy tahlil, yashirin iqtisodiy faoliyat, informal sektor, iqtisodiy nazorat.

Kirish

Xufiyona iqtisodiyot yoki yashirin iqtisodiyot — bu jamiyatdagi iqtisodiy faoliyatning rasmiy tizimdan tashqarida, soliq to'lovlari va davlat nazoratidan chetda amalga oshiriladigan qismini ifodalaydi. Yashirin iqtisodiyotning o'lchovlari va uning iqtisodiy tizimdagi roli ko'plab iqtisodchilar tomonidan o'rganilgan, ammo buni o'lchashda duch kelinadigan qiyinchiliklar ilmiy tahlil va siyosat shakllantirish jarayonlarida muhim masala sifatida qolmoqda. Ushbu maqolada xufiyona iqtisodiyotni o'lchash usullari, ularning afzalliklari, kamchiliklari, shuningdek, dunyo miqyosidagi tahlil va tadqiqotlarga asoslangan metodologiyalar ko'rib chiqiladi. Maqola xufiyona iqtisodiyotning aniq o'lchovlarini yaratishga bo'lgan ehtiyoj, o'lchovlar asosida turli iqtisodiy siyosatlar ishlab chiqish zarurligini ko'rsatishga intiladi.

1. Xufiyona iqtisodiyot: tushuncha va ahamiyati

Xufiyona iqtisodiyot deganda, rasmiy iqtisodiy tizimga kirishdan chetda bo'lib, ko'pincha davlat tomonidan ko'rib chiqilmaydigan iqtisodiy faoliyatlar tushuniladi. Bu turdagi iqtisodiy faoliyatlar ko'pincha soliq to'lash, ijtimoiy ta'minot tizimiga hissa qo'shish yoki rasmiy ish shartnomalari orqali ro'yxatga olishdan chetda amalga oshiriladi. Xufiyona iqtisodiyot rasmiy iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki u davlat soliq daromadlarini kamaytiradi, iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi, ish bozorida noaniqliklarni kuchaytiradi. Biroq, xufiyona iqtisodiyotning bir qismi bo'lgan informal sektor ayrim hollarda jamiyatning

ijtimoiy barqarorligini saqlashga yordam beradi, ayniqsa iqtisodiy inqiroz yoki rasmiy bozorning zaiflashishi davrlarida.

2. Xufiyona iqtisodiyotning o'lchov usullari

Xufiyona iqtisodiyotning o'lchovlari va usullari ko'plab ilmiy yondashuvlar va metodologiyalarni o'z ichiga oladi. Ularning har biri o'zining afzalliklari va cheklovlariga ega bo'lib, mavjud yashirin iqtisodiy faoliyatlarning miqdorini aniqlashga yordam beradi. Quyidagi usullar eng keng tarqalgan o'lchov metodologiyalaridan hisoblanadi:

2.1. Residual usuli (qoldiq yondashuvi)

Residual usuli xufiyona iqtisodiyotni o'lchashda eng ko'p ishlatiladigan yondashuvlardan biridir. Bu usulda rasmiy iqtisodiyotdan olinadigan daromad va o'sish ko'rsatkichlari bilan yashirin iqtisodiyotning farqi tahlil qilinadi. Shunday qilib, rasmiy iqtisodiyotdagi o'sish miqdori bilan yashirin iqtisodiyotning o'rtasidagi farqni hisoblash orqali yashirin iqtisodiyotning hajmi aniqlanadi. Bu metodologiya oddiy va samarali bo'lishi mumkin, ammo uni aniq va ishonchli natijalar uchun qo'llashda ba'zi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, chunki iqtisodiy tizimning barcha elementlari rasmiy daromadlarni hisoblashda ko'rib chiqilmaydi.

Afzalliklari:

- Qoldiq usuli nisbatan oddiy va ko'plab mamlakatlarda qo'llanishi mumkin.

- Statistik ma'lumotlar asosida ishlash imkonini beradi.

Kamchiliklari:

- Rasmiy iqtisodiyotning aniqlanmagan qismlarini hisobga olishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

- Yashirin iqtisodiyotning aniq o'lchovini berishda aniqlikning pastligi.

2.2. Tahliliy yondashuvlar

Tahliliy yondashuvlar orqali xufiyona iqtisodiyotni o'lchashda turli statistik metodlar va modellar ishlatiladi. Bu metodologiya yashirin iqtisodiyotning ta'sirini, shuningdek, soliq siyosatlarini, mehnat bozoridagi o'zgarishlar, inflatsiya kabi makroiqtisodiy parametrlar yordamida o'lchaydi. Bu yondashuvda iqtisodiy o'sish, bozor segmentlari va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Afzalliklari:

- Rasmiy iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatgan omillarni o'rganishda keng imkoniyatlar yaratadi.

- Tahliliy metodlar yordamida iqtisodiy tahlilni chuqurlashtirish mumkin.

Kamchiliklari:

- Ma'lumotlar yetishmovchiligi va aniqlikning pastligi.

- Yashirin iqtisodiy faoliyatlarni aniqlashda cheklovlar.

2.3. Ijtimoiy so'rovlar va aksiyalar usuli

Boshqa bir metod — ijtimoiy so'rovlar va aksiyalar usuli bo'lib, unda o'rganilayotgan mamlakat yoki mintaqadagi aholi tomonidan yashirin iqtisodiy faoliyatlar bo'yicha so'rovlar o'tkaziladi. Bu so'rovlar orqali yashirin iqtisodiyotga

kiruvchi faoliyatlar va uning miqdori baholanadi. Bu usul ijtimoiy omillarga asoslangan yondashuvni qo'llaydi.

Afzalliklari:

- Yashirin faoliyatlarni aniqlash uchun aniq va to'liq javoblarni olish imkonini beradi.
- Mahalliy aholi orasida yashirin iqtisodiyotning aniq shakllari haqida ma'lumotlar to'plash mumkin.

Kamchiliklari:

- Odamlar o'z faoliyatlarini yashirishga moyil bo'lishlari mumkin, bu esa javoblarning ishonchligini kamaytiradi.
- So'rovlar va aksiyalarni o'tkazish qimmat va vaqt talab qiladi.

2.4. Elektron ma'lumotlar va hisobotlar usuli

Bu usulda, davlat tomonidan yig'ilgan elektron ma'lumotlar, masalan, internet savdosi yoki to'lov tizimlari orqali amalga oshirilgan operatsiyalar tahlil qilinadi. Yashirin iqtisodiyotning qaysi sohalarda rivojlanayotgani va qanday faoliyatlarni o'z ichiga olganini aniqlash uchun bunday texnologiyalar qo'llaniladi.

Afzalliklari:

- Yashirin iqtisodiyotning raqamli shakllarini o'lchashda yuqori samaradorlikka ega.
- Texnologiyalar yordamida real vaqtda tahlil olib borish imkoniyati mavjud.

Kamchiliklari:

- Elektron tizimlar va ma'lumotlarga kirishdagi cheklovlar.
- Yashirin iqtisodiyotning barcha shakllarini qamrab olishda qiyinchiliklar.

3. Xufiyona iqtisodiyotni o'lchashning global amaliyoti

Dunyo miqyosida xufiyona iqtisodiyotning o'lchovi turlicha amalga oshiriladi. Rivojlangan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotning o'lchovi ko'pincha statistik va tahliliy usullar yordamida amalga oshiriladi, ammo rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'proq so'rovlar va aksiyalar asosida baholanadi. Xufiyona iqtisodiyotning o'lchovlari orqali davlatlar o'zlarining soliq siyosatlarini ishlab chiqishda va iqtisodiy o'sishni boshqarishda foydalana oladilar.

Xulosa

Xufiyona iqtisodiyotning o'lchov usullari turli yondashuvlar va metodologiyalarni o'z ichiga oladi, har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Yashirin iqtisodiyotni o'lchash uchun to'g'ri metodni tanlash iqtisodiy siyosatlarni to'g'ri shakllantirish va yashirin faoliyatlarning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini baholashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu sohada olib borilgan izlanishlar yashirin iqtisodiyotning global iqtisodiyotdagi roli va uning ta'sirini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). *Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences*. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77-114.
2. Schneider, F. (2012). *The Shadow Economy and Work in the Shadow: What do We (Not) Know?* IZA Discussion Paper No. 6423.
3. Loayza, N. V. (1996). *The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America*. World Bank Policy Research Working Paper No. 1312.
4. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
5. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
6. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
7. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
8. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
9. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
10. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.
11. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-62.
12. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
13. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.